

AGRAR SEKTORDA “AQLLI QISHLOQ XO‘JALIGI” VA “QISHLOQ XO‘JALIGI - 4.0” KONSEPSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Yusupov Muxiddin Soatovich

Oriental universiteti, prof. v.b., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535279>

KIRISH

Keyingi yillarda dunyoda yuz berayotgan global o'zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligiga yondoshuvlarni tubdan o'zgartirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra er sharida 820 milliondan ortiq kishi to'yib ovqatlanmaslikdan qiynalmoqda va bu ko'rsatkich 2050 yilga borib 2 milliardga etishi mumkin. BMT prognozlariga ko'ra 2050 yilga borib dunyo aholisi 10 milliard kishiga etishi mumkin va bu ko'rsatkich qishloq xo'jaligiga yaroqli erlarning degradatsiyaga uchrashi kuchayayotgan (52 %), qurg'oqchilik va cho'llashuv jarayonlari natijasida har yili 12 million gektar er (har minutda 23 gektar) foydalanishdan chiqib ketayotgan, ekinlar hosilini yig'ishtirib olish, tashish, saqlash va iste'molchilarga etkazib berishdagi nuqsonlar tufayli har yili 1,3 milliard tonna oziq-ovqat mahsulotlari nobud bo'layotgan bir sharoitda dunyo aholisini etarli miqdorda va sifatdagi oziq-ovqatlar bilan ta'minlash vazifasini murakkablashtiradi [1].

Ko'pchilik olimlar va soha mutaxassislarining fikricha, bunday murakkab vaziyatda global oziq-ovqat ta'minoti va xavfsizligini ta'minlash masalasini tarmoqqa raqamli texnologiyalar va innovatsion echimlar kiritish, bir so'z bilan aytganda, “**Aqli qishloq xo'jaligi**” va “**Qishloq xo'jaligi 4.0**” konsepsiyalarini joriy etish orqaligina hal etish mumkin. Jumladan, “Future Market Insights” tahlilchilariga ko'ra, dunyoda “aqli qishloq xo'jaligi”ga o'tish sekinlik bilan, ammo ishonchli tarzda amalga oshirilyapti. Bozorning katta qismi (53 %) Shimoliy Amerikada joylashgan. Bu AQSh fermerlari tomonidan aqli innovatsiyalarga bo'lgan kuchli qiziqish bilan bog'liqdir. IT-texnologiyalar er maydonlarida asosan don ekinlari etishtirishda faol qo'llanilyapti va bu “aniq dehqonchilik” nomi bilan atalyapti. Umuman olganda, “Goldman Sachs Group” tahlilchilari ko'plab mamlakatlar “analog”dan “aqli”ga o'tish orqali o'z qishloq xo'jaligini faol rivojlantirib borayotganini ta'kidlashgan. Ularning prognoziga ko'ra, yangi texnologik echimlarni joriy etish bilan 2050 yilga borib dehqonchilikni dunyo bo'yicha 70 foizga oshirishga erishish mumkin. Bu deyarli 800 mlrd. dollarlik qo'shimcha mahsulot demakdir [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-sonli, 2019 yil 23 oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5853-sonli farmonlari, 2020 yil 28 apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4699-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 17 dekabrda “O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 794-sonli qarori hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda mavjud er, suv va boshqa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beruvchi “Aqli qishloq xo'jaligi” konsepsiyasiga asoslangan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining zamonaviy shakllarini qo'llash, agrar ishlab chiqarishini maksimal darajada avtomatlashtirish, hosildorlikni jiddiy oshirish, shuningdek, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkonini beruvchi innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etish borasida vazifalar belgilab berilgan. Shu munosabat

bilan “Aqlli qishloq xo‘jaligi” va “Qishloq xo‘jaligi 4.0” konsepsiyalarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish, shuningdek, sohani raqamli texnologiyalar asosida innovatsion rivojlantirishga oid muammolar echimlarini yaratish hamda amaliyotga joriy etish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb bo‘lib bormoqda.

ASOSIY QISM

BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO UN) tadqiqotlariga ko‘ra barqaror rivojlanish maqsadlari yo‘lida qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish yoki “aqlli qishloq xo‘jaligi”ni joriy etish resurslardan foydalanishni optimallashtirish, kommunikatsiyalarni kengaytirish va yuqori inklyuzivlik hisobiga agrar sektorda unumdorlikni va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda yangilanayotgan bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni ta‘minlaydi. Ammo tarmoqda raqamli transformatsiyani amalga oshirishning tayanch shart-sharoitlari mavjud bo‘lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin [3]:

- raqamli texnologiyalarni qo‘llashga imkon yaratuvchi minimal sharoitlar: raqamli texnologiyalarning mavjudligi; ularga jismoniy va moliyaviy jihatdan ulanish imkoniyatlari; aholining kompyuter savodxonligi darajasi; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida ta‘lim berish darajasi; raqamli texnologiyalar sohasidagi siyosiy chora-tadbirlar (elektron hukumat va boshq.);

- raqamli texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlovchi (yo‘ldosh) sharoitlar: Internet, mobil aloqa va ijtimoiy tarmoqlarning tarqalganligi va ulardan foydalanish imkoniyatlari; raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalari; tadbirkorlik va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlanishi (biznes-inkubatorlar, startaplar va boshqa innovatsion dasturlar).

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo‘jaligiga raqamli texnologiyalarga asoslangan “aqlli qishloq xo‘jaligi”ni joriy etish orqali “Qishloq xo‘jaligi 4.0” innovatsion rivojlanish fazasiga kirib borilmoqda. Ishlab chiqarishga raqamlashtirilgan innovatsion texnologiyalarni, xususan: keng tarmoqli internet, mobil aloqa, axborot texnologiyalari (axborot ma‘lumotlari, sun‘iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqarish platformasi), mashina va asbob-uskunalar (haydovchisiz boshqariladigan o‘ziyurar traktor va mashinalar, uchuvchisiz boshqariladigan dronlar, tamg‘a, kontroller, sensorli datchiklar, boshqarish elementlari) qo‘llash natijasida “Agrosanoat majmui boshqaruvida raqamlashtirilgan texnologiyalar”, “Aqlli dehqonchilik”, “Aqlli dala”, “Aqlli bog‘”, “Aqlli issiqxona”, “Aqlli ferma”kabi ilg‘or va samarali xo‘jalik yuritish usullari kirib kelmoqda.

Qishloq xo‘jaligi taraqqiyotidagi global o‘zgarishlar sharoitida O‘zbekiston Respublikasi agrar sektorini rivojlanish ko‘rsatkichlari, mehnat unumdorligi, ekinlar hosildorligi va chorva mollari mahsuldorligi bo‘yicha rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ortda qolmoqda. Xususan: tarmoqda band aholining jami bandlarga nisbatan salmog‘i rivojlangan mamlakatlarda 1,3-5 %ni tashkil etsa, respublikamizda bu ko‘rsatkich 26 %dan yuqori va bu holat mamlakatimizni rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kiritilishiga sabab bo‘lmoqda; tarmoqda mehnat unumdorligi (2247 doll./bir ishlovchi, 2017 y.) ilg‘or mamlakatlardan bir necha barobar past (Isroilda 95243 doll./bir ishlovchi; Fransiyada 49475 doll./bir ishlovchi, 2017 y.) [4]; sug‘orishda eski an‘anaviy usullardan foydalanilishi suv taqchilligi sharoitida ortiqcha suv sarflanishiga, sug‘oriladigan ekin maydonlarining 45 foizdan ortig‘ini u yoki bu darajada sho‘rlanishiga va natijada ekinlar hosildorligining pasayib ketishiga olib kelmoqda; tarmoqni yuqori unumli hamda resurs tejamkor texnika va texnologiyalar bilan ta‘minlanish (mexanizatsiyalashuv va avtomatlashuv) darajasi past; qishloq xo‘jaligi foydalanilayotgan

texnika va agregatlarning aksariyat qismi 15 yildan ortiq xizmat qilmoqda va ularni yangilanish darajasi past; qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari agrokimyoviy tuproq tahlili, ekinlarni sputnik navigatsiya tizimlari orqali optimal joylashtirish, vegetatsiya davrida avtomatik oziqlantirish va kuzatib borish (monitoring qilish) bo'yicha elektron platformalarga ega emas; chorvachilikda aksariyat ish jarayonlari qo'l kuchi yordamida amalga oshiriladi, chorva mollarini oziqlantirish va ular organizmini kuzatib borish hamda chorvachilikdagi boshqa ish jarayonlarini avtomatik rejimda amalga oshiradigan ilg'or texnologiyalar deyarli qo'llanilmaydi.

Bular oqibatida respublikamiz aholisini o'rta va uzoq muddatli istiqbolda oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, qishloq aholisining bandligi, moddiy farovonligini oshirish hamda ular uchun munosib turmush tarzini shakllantirish masalalari etarlicha o'z echimini topmasdan qolmoqda.

Respublikamiz agrar sektoriga "Aqlli qishloq xo'jaligi" va "Qishloq xo'jaligi 4.0" Konsepsiyasini joriy etish ishlari endi boshlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 17 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- qishloq xo'jaligi erlaridan foydalanishda raqamli axborot texnologiyalarini joriy etish;
- zamonaviy kompyuter texnologiyalarini tatbiq etish orqali suv resurslarini boshqarish va undan foydalanish;
- intensiv bog'larni tashkil etish va bog'dorchilik mahsulotlarini etishtirishda avtomatlashtirilgan boshqarish texnologiyalarini joriy etish;
- issiqxona xo'jaliklarida avtomatlashtirilgan, kompyuterlash-tirilgan intellektual texnologiyalarni joriy etish;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan logistika va savdo markazlarini tashkil etish;
- qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlari uchun "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlash va kadrlar malakasini oshirib borish;
- "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini joriy etishning normativ-huquqiy bazasini shakllantirish.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda respublikamiz agrar sektoriga raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion texnologiyalarni qo'llash ko'lami o'ta tor doirada bo'lib, bu strategiya doirasida qo'yilgan maqsad va vazifalarning nafaqat respublikamiz, balki dunyo miqyosida ham endigina kengayib borayotganligi va nisbatan yangiligi bois, zaruriy axborot manbalari va boshqa vositalarni olish imkoniyati cheklanganligi, raqamli texnologiyalarni joriy etishda murakkab IT texnologiyalar, sun'iy intellekt vositalari hamda yuqori malakali mutaxassislardan foydalanishni talab etishi bilan bog'liq. Masalan, raqamli texnologiyalarni qo'llash asosan Internet tarmog'ining rivojlanganligiga bog'liq bo'lib, "dunyo aholisining 40 foizdan undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan bir paytda, sust rivojlangan mamlakatlarda bu imkoniyat har etti kishidan bittasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, hozirgi kunda internet tarmog'iga bog'lanishda asosiy texnologiya sifatida 4G qaralayotgan, hamda jahon bo'ylab 90 foiz abonet 3G dan kam bo'lmagan texnologiya bo'yicha bog'lanish

imkoniyatiga egaligiga qaramay, sust rivojlangan mamlakatlarda qishloq aholisining uchdan bir qismigina 3G texnologiyali tarmoqdan foydalanadi [4].

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish zanjirida raqamli texnologiyalarga asoslangan “aqli sanoat” va “aqli qishloq xo‘jaligi”ni joriy etish orqali “Sanoat 4.0” va “Qishloq xo‘jaligi 4.0” innovatsion rivojlanish fazasiga kirib borilmoqda. Ishlab chiqarishga raqamlashtirilgan innovatsion texnologiyalarni, xususan: keng tarmoqli internet, mobil aloqa, axborot texnologiyalari (sun‘iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqarish platformasi), mashina va asbob-uskunalar (haydovchisiz boshqariladigan o‘ziyurar traktor va mashinalar, uchuvchisiz boshqariladigan dronlar, sensorli datchiklar, boshqarish elementlari) qo‘llash natijasida “aqli sanoat”, “aqli fabrikalar” (intelligent manufacturing), “ulkan ma‘lumotlar” (Big Data), “bulut”li texnologiyalar (cloud technologies), “aqli qishloq xo‘jaligi”, “aqli bog”, “aqli issiqxona”, “aqli ferma” kabi ilg‘or xo‘jalik yuritish usullari kirib kelmoqda (1-jadval).

1-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish zanjirini raqamlashtirish bo‘yicha xorijiy tajribalar

Mamlakatlar	Oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish zanjirini raqamlashtirish yo‘nalishlari va natijalari
Niderlandiya	Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, samarali logistika tizimi va yuqori mehnat unumdorligi Niderlandiyani bu borada etakchi pozitsiyaga olib chiqdi. Vagening universiteti g‘oyasi asosida “oziq-ovqat vodiysi”ni yaratilishi mamlakatni oziq-ovqat eksporti va raqamli texnologiyalar bo‘yicha etakchilardan biriga aylantirdi. 2020 yil natijalari bo‘yicha Niderlandiya axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi darajasini ifodalovchi tarmoq tayyorgarligi indeksida birinchi o‘rinni egalladi.
Germaniya	Germaniya oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi vazirligi huzurida fan va biznes vakillaridan tashkil topgan ekspert guruhlari va “raqamli maydon”ni shakllantirish orqali turli tajribalar olib borilmoqda. Asosiy e‘tibor qishloq hududlarida raqamli infratuzilmalar va keng polosali internetni rivojlantirishga qaratilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi darajasini ifodalovchi tarmoq tayyorgarligi indeksida Germaniya 12 o‘rinni egallaydi
Isroil	Raqamli texnologiyalarning asosiy farqli xususiyati raqobatbardoshlik muammosini hal etishga fanlararo yondashuvning mavjudligidir. Innovatsion tadqiqotlar boshida Vulkani tadqiqot markazi turadi. Raqamlashtirish bo‘yicha xalqaro reytinglarda yuqori pozitsiyalarni egallab keladi. Masalan global innovatsion indeksda Isroil 15 o‘rinni egallagan
Polsha	Polshada agrosanoat majmuasini raqamlashtirish borasidagi davlat siyosatining o‘ziga xosligi raqamli texnologiyalar vositasida byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish hamda davlat tomonidan ishlab chiqarishni tartibga solishni soddalashtirishga qaratilgan. Mamlakatda fermerlar uchun “yagona darcha” elektron platformasi mavjud bo‘lib, u orqali

	fermerlarga kerakli yordam va servis xizmatlari ko'rsatish amalga oshiriladi. Elektron hukumatni rivojlantirish indeksida Polsha 24 o'rinni egallaydi
--	---

Manba: Международный опыт развития цифровизации в АПК: государственная поддержка, регулирование, практика. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2018. <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d62/>. –S. 8-9.

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ma'lumki, raqamli texnologiyalardan foydalanish va raqamli infratuzilmalarni rivojlantirish qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni oshirishga olib keladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot doirasida olingan natijalar asosida quyidagi xulosa tavsiyalarni ilgari suramiz:

- raqamli texnologiyalarga asoslangan "Qishloq xo'jaligi 4.0" va "Aqlli qishloq xo'jaligi"ni qo'llashning ahamiyati hamda nazariy-uslubiy asoslarini tadqiq etishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni kengaytirish;

- avtomatlashtirilgan raqamli texnologiyalarni qo'llashga asoslangan "agrosanoat majmui boshqaruvida raqamlashtirilgan texnologiyalar", "aniq dehqonchilik", "aqlli bog'", "aqlli issiqxona" va "aqlli chorva fermasi" kabi innovatsion usullarni joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqarish va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini baholash;

- O'zbekiston qishloq xo'jaligida raqamli agrotexnologiyalarni joriy etilishi, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishning hozirgi holatini tahlil etish asosida bu borada mavjud muammolar, ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash hamda ularning echimini topish ustida izlanishlar olib borish;

- uzoq muddatli iqlim o'zgarishlarini hisobga olgan holda qishloq xo'jaligi ekinlarini optimal joylashtirish, oziq-ovqat va resurslar bozorlari kon'yukturasini prognozlashning balanslashgan muvozanatlik va iqtisodiy-matematik modellariini tuzish va prognozlash;

- rivojlangan mamalatlarda "Aqlli qishloq xo'jaligi" va raqamli texnologiyalar tizimini qo'llash tajribalarini o'rganish asosida ularning maqbullarini tanlash hamda respublikamiz sharoitlariga moslashtirib qo'llash yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish;

- agrar ishlab chiqarishni samarali tashkil etishda zamonaviy intellektual texnologiyalar, jumladan: haydovchisiz boshqariladigan o'ziyurar texnika va mashinalar, kamera va sensorlar bilan ta'minlangan navigatsiya dronlari, chorva mollari va ekinlar organizmi, tuproq namligi va mikroklimatni kuzatib boruvchi datchiklar, chorva fermalarini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqarish platformalari kabi aqlli echimlarni ishlab chiqishda neyrotarmoq dasturini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha amaliy yo'riqnomalar yaratish;

- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish, saqlash, birlamchi va chuqur qayta ishlash hamda sotish jarayonlarini yagona raqamli platformaga bog'lash orqali "qo'shilgan qiymat zanjiri"ni kuzatib borish va tizimda mahsulotlar nobud bo'lishi bilan bog'liq yo'qotishlarni kamaytirish borasida tavsiyalar ishlab chiqish.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FAO, (2015). FAO and the 17 Sustainable Development Goals. <http://www.fao.org/3/i4997e/i4997e.pdf.1>.
2. Endi qishloq xo'jaligi tizimi ham "aqli" bo'ladi. <https://www.xabar.uz/tehnologiya/endi-qishloq-xojaligi-tizimi-ham-aqli-boladi>.
3. Н.М.Трендов, С.Варас, М.Сзен. Цифровые технологии на службе сельского хозяйства и сельских районов (справочный документ). Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Рим, 2019. –с. 8.
4. "BUYUK KELAJAK" XNNT. O'zbekiston Respublikasini 2035 yilgacha rivojlantirish Strategiyasi. <https://uzbekistan2035.uz/uz/uzbekistan-2035.107> b.
5. Международный опыт развития цифровизации в АПК: государственная поддержка, регулирование, практика. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2018. <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d62/>. –S. 8-9.

INNOVATIVE
ACADEMY